

DE LA DEMOCRACIA COMO SISTEMA AUTOORGANIZADOR: LÍMITES Y CONDICIONES.

A. Benedito¹, A. Colomer², A. Martínez, J. Martínez¹, J. Molins³, J. P. Plaza.

¹ *Universitat de València.*

² *Universidad Complutense de Madrid.*

³ *Universitat Autònoma de Barcelona.*

Abstract: This article delves with the behaviour of democratic systems out of the modeling of complex systems. With the mathematical theory of chaos is assumed, the end of the primacy of the identity principle emerges. This principle lays the foundations of the analytic modeling and of the principle of constitutive subjectivity. This proposal reflects on the organization of politics out of a coherent systemic model completed with the theory of chaos. The study of democracy, from this new theory of objectivity, has taken us to "disinvent" it rather than "reinvent" it, to retrace our steps rather than rethink of our way. If democracy has been thought and put into practice as a technical and heteronomous (procedural system) or as a practical and autonomous (teleological form) system of government, our proposal is to be considered a system linked and united to the material and historic praxis of social life, both as heteronomous and autonomous system. All these considerations have lead us to get over that argument of "true and false" democracy in order to deal with those questions related to "counterproductivity" and "survival" of democracy. The reproduction of democratic practices must include its dependence on (spatial) material conditions of existence.

Resumen: En este artículo se pretende abordar el funcionamiento de los sistemas democráticos a partir de la modelización de los sistemas complejos. Al asumir que la teoría matemática del caos implica el fin del primado del principio de identidad, el cual está a la base de la modelización analítica y del principio de la subjetividad constitutiva, nos proponemos reflexionar sobre la organización de lo político desde una coherente modelización sistémica, completada a partir de la teoría del caos. El estudio de la democracia desde esta nueva teoría de la objetividad nos ha llevado no tanto a reinventar la democracia como a desinventarla, no tanto a repensar un camino como a desandararlo. Si la democracia se ha pensado y ejercitado como un sistema técnico y heterónimo (mecanismo procedimental), o como un sistema práctico y autónomo (forma teleológica de gobierno), nuestra propuesta es considerarla como un sistema vinculado a, e inseparable de, la praxis material e histórica de la vida social, como un sistema autónomo y heterónimo a la vez. Esta consideración nos ha llevado a superar la polémica entre "verdadera y falsa" democracia para abordar las cuestiones de la "contraproduktividad" y de la "supervivencia" de la democracia. La reproducción de las prácticas democráticas debe contar con su dependencia respecto de las condiciones materiales (espaciales) de existencia.

Palabras clave: Caos, autoorganización, sistemas complejos, sistémica, organización, vida, democracia, política, poder, dominación, gobierno,

gubernamentalidad, gobernabilidad; epistemología, metodología, tecnología, técnica y praxis.

1. Algunas problemáticas del proceso de investigación.

Este trabajo¹ presenta la primera parte² de un proyecto de investigación sobre los límites de los modos dominantes de pensar los sistemas democráticos, tanto representativos como participativos. Para ello hemos utilizado las

¹ Hecho posible por la ayuda especial concedida al programa de investigación "La teoría del caos y sus aplicaciones a la evolución, autoorganización, predicción y control de sistemas complejos naturales y sociales". En el contexto de este proyecto llevamos a cabo una investigación sobre "procesos de autoorganización y dinámicas caóticas en sistemas democráticos participativos". Desde una aproximación interdisciplinar (filosofía política, derecho constitucional, ciencia política, sociología política, matemática, sistémica) hemos abordado la relación Caos-Autoorganización (conceptos centrales en la modelización de los sistemas complejos) en el campo de aplicación de la teoría política. Hasta el momento el método que hemos seguido ha sido el de la conversación y el de la discusión. A estas prácticas se ha añadido en la última fase de este proceso epistemológico Joan Pedro. Nuestras reflexiones se han basado en la práctica del análisis crítico y socio-histórico de textos y discursos, tanto de teoría de sistemas como de teoría política.

² Una parte de carácter teórico-metodológico y relativa a la fundamentación epistemológica. En una segunda parte se abordará la metodología de la investigación y el diseño de la investigación empírica. La estructura del proyecto se divide en dos partes, una que intenta responder al porqué y al para qué de la modelización sistémica de la política, y otra que intenta dar cuenta de su cómo. Debido al necesario proceso de "feed-back" de toda investigación, tenemos que presentar lo aquí expuesto como un primer esbozo sobre el que volveremos en la segunda parte.

herramientas teórico-metodológicas de la teoría matemática del caos determinista³ y los instrumentos epistemológicos de la teoría sistémica de la autoorganización y de la complejidad⁴. Nuestro objetivo en esta primera fase ha sido conquistar un lenguaje y una forma de pensar los fenómenos políticos⁵ que rompa (epistemológicamente) con las tecnologías ideológicas liberales dominantes, mostrando sus insuficiencias. Dado que el campo de los fenómenos políticos es demasiado extenso, decidimos restringirnos al modo en que se estudian los sistemas democráticos, por dos motivos. Al menos en el marco de determinadas sociedades históricas ci-

³ La ciencia del caos complementa, completándola, la teoría de la autoorganización que está a la base de la investigación social de segundo orden. Para una primera aproximación a cómo se pueden vincular las categorías de ecoorganización (relativa a la ciencia del caos), de autoorganización (relativa a la teoría de los sistemas autónomos), y de reorganización (relativa a la teoría de los sistemas heterónomos), son útiles los trabajos epistemológicos de E. Morin, sobre todo su obra *La Méthode*. Paris, Seuil, 1977 (Tomo I), 1980 (Tomo II), 1987 (Tomo III). Para un estudio aplicado de las relaciones entre procesos de reorganización y caos determinista puede consultarse la obra de G. Arrighi y B. Silver, *Caos y orden (en inglés governance) en el sistema-mundo moderno*. Madrid, Akal, 2001.

⁴ Los trabajos de J.P. Dupuy, que muestran el itinerario recorrido desde las ciencias cognitivas a la investigación trascendental y a la filosofía moral, nos han servido de hilo conductor; concretamente *Ordres et désordres. Enquête sur un nouveau paradigme*. Paris, Seuil, 1982. Del mismo modo, compartimos su idea de que las teorías de la autoorganización y de la autopoiesis, concebidas para modelizar la organización de lo vivo, son pertinentes para pensar lo político. J.P. Dupuy y P. Dumochel (eds.), *L'auto-organisation. De la physique au politique*, Paris, Seuil, 1983. Una buena prueba de aplicación de esta epistemología al campo político es la investigación de C. Castoriadis, en especial su trabajo *L'institution imaginaire de la société*. Paris, Seuil, 1975.

⁵ Fenómenos relativos a las relaciones de poder, de gobierno y de dominación.

vilizadas⁶, hablar de política es hablar de democracia y viceversa. Además, la consideración de las democracias representativas occidentales como modelo único de gobierno a imitar, tras el provocado derrumbe de algunos regímenes designados como "comunistas", hace necesario centrarse en este tipo de fenómenos políticos.

El resultado al que hemos llegado puede formularse del siguiente modo:

⁶ Aunque resulte significativo que en nuestro presente histórico los sistemas democráticos representativos se produzcan generalmente en los Estados centrales de las sociedades dominantes, autodenominadas libres, y los sistemas democráticos participativos se propongan en los Estados semiperiféricos de las sociedades dominadas, no hay que olvidar dos hechos históricos importantes. Por mucho que se idealice el modelo democrático de la Grecia clásica, lo cierto es que la democracia responde a un modo de gobierno ya no reglado por relaciones gentilicias (personales) sino por relaciones de clase (territoriales). La democracia fue, en un comienzo, el gobierno de los propietarios y lo continuo siendo en el período de las revoluciones burguesas. El segundo hecho es un cambio que afecta a la naturaleza de la democracia y que se produce precisamente en el contexto de la sociedad burguesa. Cuando Sièyes sustituye el concepto de soberanía popular de Rousseau por el de soberanía nacional está restringiendo la democracia, limitándola a los dirigentes económicos y políticos, los burgueses. Debemos tener en cuenta estas limitaciones específicamente históricas de la democracia y también estar atentos al proceso de indiferenciación que se está produciendo en la actualidad entre sistemas representativos vinculados a la organización de la comunidad y sistemas participativos vinculados al desarrollo de la comunidad. Bajo el lema del "proceso de mejora permanente de las condiciones de vida de una comunidad" se está elaborando una noción de proceso comunitario que ya no diferencia entre mejora en el uso de los recursos existentes y mejora en las situaciones de los seres humanos excluidos por el denominado "modelo actual de crecimiento". Desde una perspectiva de la "exclusión" se va a una perspectiva de la integración social y de la cohesión social. El mensaje de la pretendida oposición entre representación y participación no puede ser más culturalista. El problema es de religión, de sujetabilidad. El problema es el del liberalismo, el de su capacidad para sujetar reflexivamente a los seres humanos.

los análisis de los sistemas democráticos efectuados a partir de la categoría de "crisis", ya se trate de crisis de legitimación o de crisis de modelo organizativo son claramente insuficientes para describir y explicar lo que está pasando en estos sistemas políticos⁷. La razón estriba en el concepto mismo de política con el que operan. Un análisis de lo político que no sea consciente de la dependencia de lo político respecto a sus condiciones iniciales materiales, está condenado a pasar recurrentemente del análisis de sociedades ordenadas (estructuradas) al de sociedades degradadas e impotentes, del de sociedades organizadas pero simples al de sociedades desorganizadas pero complejas; está condenado a una disyuntiva de carácter lógico incapaz de examinar las interdependencias entre esos dos mismos modelos de sociedades⁸. Al pensar la política desde la cultura se está limitado a una modelización analítica que simplemente constata la existencia del orden y del desorden, y la existencia de dos modelos de democracia, la representativa y la participativa. Nuestra propuesta consiste en pensar la democracia como una organización compleja abordando la interconexión entre sociedades ordenadas y sociedades desordenadas⁹; esto nos ha conducido a incorporar lo político a las formas de la

⁷ La categoría de crisis se usa en un contexto teórico marcado por los modelos de desarrollo. La crisis es un período de transición entre dos fases de expansión. La crisis no es algo negativo, es el tiempo en que se prepara una nueva fase de expansión que subsuma técnicamente a la anterior. Si se quiere, la crisis designa un fenómeno de cambio estructural, no de fin de sistema.

⁸ Como se sabe, la teoría del intercambio desigual explica la emergencia del orden a partir del "desorden".

⁹ Atendiendo, en particular, al modo cómo se genera el orden del desorden. Una reflexión que no se sitúe en la perspectiva de la subsistencia y de la supervivencia no puede explicar cómo se produce el orden a partir del desorden.

"praxis" entendidas como formas históricas de producir los medios de subsistencia (vida). Consideramos que esta incorporación, que pone en evidencia los límites de lo político, puede funcionar como una alternativa al análisis ideológico dominante, cuya base es, como cabría esperar, únicamente cultural.

Hemos decidido, pues, pensar la actualidad de los sistemas democráticos no a partir de la noción de crisis sino a partir de la noción de supervivencia¹⁰, al constatar los límites estructurales de los estudios acerca de los sistemas democráticos existentes. Consideramos que enfrentarse a la cuestión política (o democrática) en el presente exige tener en cuenta la cuestión de los límites de la política. De ahí que nos hallamos centrado en las posibilidades de aplicación de la teoría matemática del caos a nuestro estudio y en su posibilidad de ser usada en la descripción y explicación de los fenómenos evolutivos de adaptabilidad¹¹; fenómenos que, en el campo de las ciencias sociales, están vinculados a los de la génesis, estructura y evolución de los sistemas históricos.

Aunque no hayamos seguido en el proceso de investigación una secuencia lineal y sucesiva de etapas, desde la formulación de las preguntas iniciales hasta el análisis de los datos y las

¹⁰ Somos conscientes que así nos movemos desde un nivel semántico donde están en juego efectos de verdad a un nivel pragmático, donde están en juego efectos de supervivencia.

¹¹ Como se comprobará en la tercera parte de este trabajo, asumimos las consideraciones escépticas de R. Margalef respecto a las aplicaciones del caos a los sistemas ecológicos, pero precisamente para convertirlas en distinciones críticas. En cierto sentido, y en referencia a los sistemas sociales, hemos intentado abordar el problema de articular la explicación de la dinámica de los sistemas disipativos con la dinámica de los sistemas autoorganizados. El concepto de caos marginal nos ha sido de gran ayuda.

conclusiones, sí hemos de señalar que el presente escrito es de naturaleza prioritariamente epistemológica, dejando para una segunda parte el proceso tecnológico consistente en elaborar un diseño de investigación social para el estudio de sistemas democráticos autoorganizados que se hallen enfrentados a la cuestión de la supervivencia¹². De hecho, e independientemente de que hablar de complejidad y de sistemas autónomos¹³ exige necesariamente entrar en el debate epistemológico, han sido las dificultades halladas en la elaboración de un diseño de investigación social sobre las prácticas democráticas que esté basado en un paradigma complejo, las que nos han llevado necesariamente a la reflexión epistemológica.

A. La investigación empírica desde la epistemología de la complejidad

Los obstáculos para llevar a cabo una investigación empírica¹⁴, coherente

¹² Seguimos, pues, la metodología propuesta en el proyecto parcial, desarrollando aquí las fases primera, segunda y tercera de esta metodología; fases relativas a la delimitación de la problemática y a la elaboración de un marco teórico-metodológico que nos permita pensarla, planteando una serie de hipótesis (respuestas) provisionales. En esta primera parte planteamos los fines y las razones de una problematización del modo de pensar dominante estando especialmente atentos a la ruptura epistemológica que se da entre la primera y la segunda cibernética. Desde el tránsito a la epistemología de la complejidad, abordaremos en la segunda parte los medios para investigar un sistema de acciones desde una perspectiva sistémica que incorpora la teoría del caos.

¹³ H. Maturana y F. Varela, El árbol del conocimiento, Debate, Madrid, 1990 y G. Corsi y otros, Glosario sobre la teoría social de N. Luhmann, Universidad Iberoamericana, México, 1996

¹⁴ Sólo se pueden desmontar con eficacia las teorizaciones acerca de la democracia si se niegan desde la realidad empírica. Las pretendidas insuficiencias de la teoría de la democracia sólo pueden ponerse de manifiesto construyendo una investigación empírica que

con los presupuestos de la epistemología de la complejidad, nos han obligado a entrar de lleno en las cuestiones epistemológicas. ¿Cuáles han sido estas dificultades?. Las que resultan de la indecisión a la hora de elegir entre una perspectiva semántica o pragmática como regulación metodológica de nuestro proceso de investigación. Las dudas respecto al porqué de nuestro cómo nos han llevado a preguntarnos sobre el para qué en toda su amplitud. No saber dónde enmarcar el proceso mismo de la investigación nos llevó a la cuestión de los fundamentos epistemológicos de nuestro trabajo.

N. Luhmann¹⁵ ha clarificado la diferencia entre perspectiva semántica y pragmática en el análisis de sistemas complejos al establecer la dualidad entre el paradigma de la diferencia "sistema-entorno" (pragmática) y el paradigma de los "sistemas autorreferentes" (semántica)¹⁶. Esta dualidad entre los paradigmas del sistema como límite y como autorreferencia ha sido desarrollada a nivel de la investigación empírica, respectivamente en los programas de investigación de T.R. Villasante y de J. Ibáñez. Ahora bien, si el paradigma de los sistemas autorreferentes parecía situarse en la investigación de segundo

produzca datos y hechos que requieran una teoría de lo objetivo (conceptos e hipótesis) diferente a la existente.

¹⁵ N. Luhmann, Sociedad y sistema, Paidós, Barcelona, 1990.

¹⁶ N. Luhmann ha llegado a subsumir la pragmática en la semántica. Con ello, como ha señalado G. Marramao, pretende llevar a cumplimiento la conceptualización de las relaciones de poder en términos funcionales. Si el poder se piensa desde la categoría-sustancia, la relación se reduce a sus elementos o relativos. Si el poder se piensa desde la categoría-función, la relación se entiende como un producto de la estructura, que es resultado de las funciones del sistema. G. Marramao, Poder y secularización, Península, Barcelona, 1989.

orden¹⁷, el paradigma de la diferencia sistema-entorno oscilaba entre la investigación social de primer orden y la de tercer orden. Para complicar más el asunto de nuestro proyecto de investigación empírica, observábamos que con el uso de la perspectiva semántica nos aproximábamos al análisis de la "praxis" de un modo que no nos aproximábamos desde la perspectiva pragmática. Clarifiquemos este punto.

J. Ibáñez¹⁸ construyó un paradigma complejo de la investigación social sobre dos ejes. El eje vertical de los niveles lógicos del objeto, compuesto por el nivel tecnológico (elementos), el metodológico (estructuras) y el epistemológico (sistemas); y el eje horizontal de las perspectivas metodológicas del sujeto, compuesto por la perspectiva distributiva (que piensa la estructura desde las relaciones concebidas como partes), la estructural (que piensa la estructura como todo) y la dialéctica (que al pensar el todo como parte, piensa la estructura desde el sistema). Puesto que el nivel tecnológico de los elementos es relativo al metodológico de las estructuras, resulta que dichos elementos son relaciones, con lo cual se puede presuponer un nivel técnico por debajo del tecnológico que atienda precisamente a los elementos de las relaciones.

T. R. Villasante ha construido otro paradigma reelaborando el de J.Ibáñez. Se trata de la investigación social participativa¹⁹ (la programación IAP/PAI: investigación-acción-participativa/participación-acción-

investigadora). Este paradigma también consta de cuatro niveles, pero en el eje horizontal-metodológico. Por encima de la perspectiva dialéctica sitúa la praxis. Existen al menos dos buenas razones para aceptar las modificaciones de Villasante. De un lado ubicar la dialéctica dentro del ámbito de lo técnico en contraposición a lo práctico es pertinente en la medida que desde Platón se ha pensado la dialéctica como una técnica de pensar que trabaja precisamente con y a partir de los procedimientos técnico y tecnológico²⁰. De otro lado plantear la necesidad de un nivel metodológico por encima del epistemológico de la dialéctica, nos retrotrae a la importante cuestión del doble sentido de la metodología: la metodología como objetivación (problematización-justificación) de medios (estructural) y como objetivación (problematización-justificación) de fines (praxis). Que este último sentido de metodología deba corresponder al nivel ecosistémico, el cual subsume al sistémico, parece claro; de hecho, se identifica la praxis con la práctica, con el uso práctico de la razón²¹.

Lo que no está tan claro, a nuestro modo de ver, es pensar la praxis en términos metodológicos, aunque éstos sean participativos²². Con ello parece

¹⁷ J.Ibáñez (ed.), Nuevos avances en la investigación social. La investigación social de segundo orden, Anthropos, Suplementos 22, Barcelona, 1990.

¹⁸ J.Ibáñez, Del algoritmo al sujeto. Perspectivas de investigación social, SXXI, Madrid, 1985.

¹⁹ T.R.Villasante y otros, La investigación social participativa. Construyendo ciudadanía, El Viejo Topo, Madrid, 2000.

²⁰ J.D.García Bacca, Curso sistemático de filosofía actual, UCV, Caracas, 1969.

²¹ I.Kant, Kritik der praktischen Vernunft, Suhrkamp, Frankfurt, 1997. Si la crítica de la facultad de juzgar funciona como el nivel epistemológico del sistema de la crítica, la crítica de la razón práctica sería su nivel metodológico y la crítica de la razón pura su nivel tecnológico. Si la crítica de la facultad de juzgar se sitúa en la perspectiva del sistema, la crítica de la razón práctica objetiva el concepto de sistema vinculado a la idea de finalidad, siendo así una objetivación de la finalidad, del nivel epistemológico.

²² T.R.Villasante, "De los movimientos sociales a las metodologías participativas" en J.M.Delgado y J.Gutiérrez, Métodos y técnicas

que se reduce la praxis a técnica y a tecnología, a lenguaje (conciencia) y a pensamiento (autoconciencia)²³, a

cuantitativas de investigación en ciencias sociales, Síntesis, Madrid, 1994.

²³ El uso de estos términos requiere que presentemos nuestra definición. La especie "Homo sapiens sapiens" no es una especie técnica, es una especie tecnológica. No sólo produce medios de producción (saber hacer o técnica), produce medios de producción que aplica a medios de producción ya existentes. Esta es la definición de tecnología, relación de dominancia entre técnicas. La tecnología aparece asociada al pensamiento entendido como capacidad de objetivar los saberes (sabe que sabe). El hombre de Neandertal era un ser técnico, que disponía de lenguaje y del saber que es la conciencia. El hombre de Cromagnon inventa la tecnología y comienza a operar con el pensamiento y con ese saber que es la autoconciencia. Con el pensamiento el ser humano mejoró las técnicas de caza y de recolección, pero aún estaba lejos de la praxis. Ésta se produce cuando el hombre con sus técnicas y tecnologías (con sus rasgos distintivos naturales) produce sus medios de subsistencia, sus medios de vida, cuando produce su diferencia respecto al curso de la evolución natural. Este hecho se identifica con la aparición de la historia en la época de la barbarie, con la aparición de la domesticación y del cultivo. El ser humano ya podía producirse a sí (su vida) produciendo lo otro de sí (la naturaleza en forma de plantas y de animales), y produciendo lo otro se producía a sí. Con la emergencia de la praxis, la evolución de la naturaleza deja paso a la evolución de la historia. El curso de la civilización es el de la historia de la historia. La aparición de la praxis va a ocasionar que el lenguaje (uno de los sistemas técnicos fundamentales) y el pensamiento (uno de los sistemas tecnológicos fundamentales) se redefinan en el interior del marco de la praxis, de modo que, por ejemplo, el pensamiento de la praxis (praxis como objeto) haya que considerarlo siempre a la vez como un pensamiento de la praxis (praxis como sujeto). A partir del momento en que se inventa la praxis, técnicas y tecnologías pasan a ser prácticas. Una práctica es una tecnología transformada por la praxis. Por eso no es extraño vincular la práctica con la relación comunicativa sujeto-sujeto, porque se supone un emisor-receptor de la información idéntico. Esta identidad es producida por la praxis.

cultura²⁴ en definitiva. La prueba de ello podemos hallarla en el uso recurrente del aparato categorial de la cibernética de primer orden²⁵ empleado en el diseño de los programas de IAP/PAI y en las finalidades dominantes de su construcción: programas educativos, de animación sociocultural, de desarrollo local, de concienciación. El modelo de investigación participativa, vinculado al modelo de gestión participativa de la democracia, busca promover proyectos de desarrollo socio-cultural con participación, prioritariamente locales. Se entiende la participación social como una manifestación de la cultura popular (de las clases trabajadoras), como un conjunto de prácticas culturales que pueden y deben oponerse al estilo de vida consumista, más propio de las clases medias. Si este modelo pragmático se dirige hacia el concepto político cultural de dominación, el modelo semántico de la autorreferencia se dirigía al concepto socio-económico de la explotación.

La investigación empírica de nuestro proyecto nos planteaba un serio problema. Si optábamos por el modelo

²⁴ A pesar de oscilaciones terminológicas, Marx parece establecer una importante contraposición entre base económica (infraestructura que da lugar a una estructura) y supraestructura ideológica. La primera está vinculada a las condiciones materiales de la vida social y de la existencia histórica porque consiste en las relaciones sociales históricas entre fuerzas productivas y relaciones de producción. Ese conjunto de relaciones sociales-históricas forman la estructura económica de la sociedad, su base real. La segunda incluiría ese sistema compuesto de técnicas, tecnologías y prácticas (jurídicas, políticas, religiosas, filosóficas..) que puede elaborar la transformación ideológica de la praxis, de la base.

²⁵ La cibernética clásica o de primer orden piensa el sistema como un procesador de información, como una programación de operaciones situada entre las variables de entrada y las de salida. La no clásica o de segundo orden lo piensa como un productor de información, como una red comunicacional de emergencia de sentido, de pensamiento.

ecosistémico de las prácticas de investigación parecía que estábamos investigando sistemas autónomos pero como si fuesen heterónomos. Si optábamos por el modelo sistémico de las técnicas de investigación nos parecía estar investigando sistemas heterónomos desde el punto de vista de sus posibilidades de autonomía. La unificación de los dos modelos llevada a cabo por múltiples investigadores arrojaba más preguntas que respuestas. Además no se nos pasaba por alto que desde el modelo sistémico y desde las técnicas distributivas de investigación social se estudian mejor los sistemas democráticos representativos, y que desde el modelo ecosistémico y desde las prácticas estructurales de investigación se estudian mejor los sistemas democráticos participativos. Las técnicas que objetivan la dimensión simbólica de la cultura (normas, actitudes, valores, creencias) poseen unos presupuestos individualistas que enlazan bien con la democracia entendida como forma, procedimiento o algoritmo. Las prácticas que ponen de manifiesto la dimensión no simbólica de la cultura (grupos, organizaciones, instituciones) poseen unos presupuestos colectivistas que enlazan bien con la democracia entendida como sustancia, como régimen y como sujeto²⁶. En cualquier caso, tanto técnicas cuantitativas que producen datos relativos a valores, como prácticas cualitativas que producen datos relativos a sentidos, remiten al estudio de la cultura. De ahí nuestra duda, ¿hay que estudiar los sistemas políticos como si fuesen sistemas culturales?, ¿cómo distanciarnos en ese caso de los posibles usos ideológicos?, ¿cómo incorporar lo político a lo económico?.

²⁶ Que se usen encuestas para poner en evidencia la crisis de legitimación del sistema político, y entrevistas para evidenciar la crisis de determinados modelos de organización, es un hecho comprobable.

Estos interrogantes teóricos y abstractos se formularon en nuestro trabajo al hilo de dos recurrentes cuestiones: la de la relación entre ciencias sociales y ciencias naturales, y la de los fines de nuestro propio trabajo²⁷. A las dificultades terminológicas y de diseño de la investigación empírica se añadían los problemas epistemológicos de la objetividad²⁸ y de la finalidad. ¿Por qué nos centramos en la cuestión de la objetividad y en la cuestión metodológica de objetivar los fines de la investigación? Porque tanto en uno como en otro caso está en juego la relación poder-dominación, que es el centro de lo político. Nos encontrábamos en una situación un tanto paradójica: enfrentados a un objeto empírico, lo político, desde un sujeto implicado objetivamente en lo

²⁷ La cuestión de la ciencia nos remitía directamente a la problemática del liberalismo burgués, entendido como nueva forma de religión y como espacio de legitimación de la política. Y de ahí a la sempiterna cuestión de la modernidad (combinación de capitalismo y de liberalismo). Pensar más allá del liberalismo o en la dirección del liberalismo, a partir de los últimos desarrollos comunitaristas, se entrecruzaba con nuestro conflicto por decidirse en el estudio por una vía descriptivo-explicativa o evaluativo-prescriptiva. Oscilábamos entre construir un instrumento de análisis a partir de los usos posibles de la teoría del caos o contribuir a la construcción de una ciudadanía activa a partir de un modelo de IAP. O mostrar posibilidades de aplicar la teoría matemática del caos a las ciencias sociales o elaborar un concepto de democracia (objeto de pensamiento) que permita discriminar las deficiencias de las democracias existentes. O seguíamos la vía sintético-matemática o la vía filosófico-analítica. Nos decidimos por la vía del conocimiento, la primera, sabiendo que no podíamos soslayar la problemática filosófica asociada a la misma teoría del caos, y teniendo en cuenta que el modelo IAP nos parecía incoherente con los presupuestos de la teoría del caos, que diferencian entre aproximación subjetiva y objetiva.

²⁸ Asociábamos la teoría del caos a la tesis de la primacía de la objetividad, al presentarse como una crítica del sistema de la mecánica.

político. ¿Cómo era esto posible?, y ¿cómo desanudar el lío?

B. Teoría política del gobierno y teoría sistémica de la objetividad

Si la relación de poder es concebible como una relación entre dos sujetos (S-S) y la relación de gobierno como una relación entre un sujeto y un objeto (S-O), la relación de dominación puede concebirse como la relación que propone la primacía de un único sujeto reduciendo todo lo demás a medio suyo (S). Desde este punto de vista, objetivar a un sujeto, someterlo a un proceso gubernamental es el paso previo y necesario para someterlo a una estructura de dominación. Puede entenderse la preocupación por la objetividad desde una preocupación por la dominación. Múltiples intentos de pensar la sociedad desde la naturaleza trabajan con estos presupuestos políticos. Ahora bien, del mismo modo puede decirse que introducir la cuestión de la objetividad y de su primacía puede servir para poner límites a una forma de dominación que se piensa siempre desde el poder de una subjetividad constitutiva. En este sentido, se recorre el camino a la inversa, desde la dominación al poder. En ambos casos, el eje está en cómo se piensa la objetividad o lo que es lo mismo, la relación de gobierno²⁹.

²⁹ Kant ya señaló que hay que cambiar la centralidad de la pregunta "¿quién gobierna?" por la de la pregunta "¿cómo se gobierna?". Independientemente de la actualidad del planteamiento de Kant en nuestro período de capitalismo de consumo (¿quién gobierna, los propietarios o los directivos?, ¿quién gobierna, los políticos o los empresarios?), nos parece conveniente retomar sus dos indicaciones. Un gobierno que tenga como meta el bienestar sólo puede existir sobre el malestar de los otros, haciendo disminuir las posibilidades de autodeterminación y de autogobierno. Un gobierno que tenga como principio la seguridad sólo puede existir con la exclusión de la mayoría del gobierno, aumentando la

Si la problemática de la investigación empírica nos llevaba a la teoría de la objetividad, ésta nos retrotraía a la primera en la medida que es necesaria para montar un mecanismo de decisión que nos permita distinguir entre dos usos de objetividad, el dirigido hacia la dominación o el dirigido hacia el poder. Este entrelazamiento entre investigación empírica y teoría de la objetividad, propio de cualquier construcción de conocimiento empírico, se confirmaba como especialmente delicado en la medida que la cuestión del lenguaje (de nuestros medios de producción) y del pensamiento (de nuestros fines), cuestiones claramente epistemológicas, se nos presentaban de modo recurrente. Teníamos, pues, dos opciones. O fijábamos provisionalmente lenguaje y pensamiento o determinábamos por qué el nivel epistemológico era un problema. Optamos por el segundo camino, y las conclusiones que aquí presentamos se refieren a esa conquista epistemológica de un nuevo lenguaje y de un nuevo modo de pensar los sistemas políticos democráticos.

El eje sobre el cual gira nuestro trabajo es el concepto de autoorganización entendido como cima de la epistemología de la complejidad y como base de la investigación social de segundo orden. Este concepto es útil para demostrar los límites estructurales

privaticidad del mismo hasta convertirlo en una propiedad. Aunque los paralelismos con los modelos del desarrollo desigual, con la práctica de venta de empresas nacionales, y con la configuración actual de la sociedad de la seguridad, nos parecen muy importantes, nos interesa destacar su tesis relativa a que la sociedad construida sobre esta forma de gobierno sólo puede ser una sociedad de guerra. No deja de ser sorprendente que los valores de la seguridad y del bienestar sean los valores dominantes de la sociedad burguesa, y que se piense a la misma como la sociedad que pone fin a la sociedad militar de la guerra. Los hechos no han dado la razón a estos pensamientos acerca de la sociedad burguesa.

de los sistemas entendidos como meros procedimientos. Desde una concepción del sistema como algo vivo, autopoietico (productor de sí), se pueden establecer los límites de los sistemas entendidos como algo técnico (artificial, no natural), heterónomo. La teoría del caos nos ha permitido, a su vez, establecer los límites de los sistemas autoorganizados reelaborando una cierta noción de heteronomía, más analítica que ontológica. De este modo, la relación entre caos y autoorganización es la piedra de toque de la perspectiva sistémica, de la perspectiva que piensa en términos de génesis de estructuras y de sistemas.

Nuestro argumento es el siguiente. Las organizaciones democráticas representativas, en tanto que sistemas mecánicos, están sometidos a una tendencia entrópica³⁰, como así lo atestiguan determinados hechos de contra-productividad³¹. Únicamente

³⁰ La entropía es una medida de probabilidad y una ley de tendencia. No establece lo que ocurre ni lo que ocurrirá sino lo que puede ocurrir con mayor probabilidad. Es una función que permite disociar orden y equilibrio asociando equilibrio con desorden. Se ha dicho con frecuencia que la entropía rige sólo para sistemas cerrados y materiales que intercambian energía, siendo inaplicable a los sistemas abiertos e informacionalmente cerrados. Estas apreciaciones no han tenido resultados asumibles ya que la distinción entre sistemas abiertos y cerrados no es ontológica, depende del nivel lógico de consideración. Todo sistema puede ser pensado como abierto y cerrado al mismo tiempo. La ley de entropía no se invalida por esta distinción o por la distinción energía-información. Un sistema puede reordenarse en lugar de desordenarse, pero esta reordenación puede, a su vez, generar un desorden en el entorno del cual el sistema reordenado forma parte. De hecho, estamos cansados de comprobar como el capitalismo central se reordena constantemente a costa de desordenar el capitalismo semiperiférico y periférico.

³¹ Como han puesto en evidencia las reflexiones de I. Illich, a partir de determinados umbrales críticos las instituciones producen lo contrario de lo que pretenden. Las instituciones democráticas liberales producen a partir de un

desde su transformación en sistemas autónomos pueden reorganizarse, alejándose del equilibrio desordenado que es su muerte. Desde una inyección informacional de nuevos fines y valores³², de un nuevo modo de pensar que genere sentido abriendo posibilidades de futuro, posibilidades políticas, puede plantearse la posibilidad de constituir sujetos con poder, con capacidad de acción. Ahora bien, esta libertad depende de la vida, de la consideración de las relaciones sistema-entorno. Si los seres humanos pueden disponer libremente de los medios de subsistencia (de vida) que ellos mismos colectivamente han producido, poseen las condiciones para proponerse como sujetos. Las condiciones de posibilidad de las prácticas democráticas autoorganizadoras son al mismo tiempo las condiciones de posibilidad de los objetos de esas prácticas que son las condiciones de vida, de existencia, de producción. No cabe la democracia y la igual libertad para todos-as si no se reconoce la dependencia de los medios de vida; medios que aunque producidos, dependen en parte de una relación con la naturaleza. A la base de la autoorganización y del pensamiento están las dinámicas caóticas y los procesos de la vida³³. No entender esta

determinado momento desconfianza cuando están pensadas para generar consentimiento. Del mismo modo producen apatía política y despolitización cuando pretenden elaborar consenso.

³² Lo cual significaría romper el círculo de la autoexplotación consistente en que la sociedad explotadora no es capaz de proponerse nuevos fines, únicamente (en nuestro presente) los de la producción de plusvalor: principio y fin de toda dinámica social, convertida así en medio.

³³ La teoría de las estructuras disipativas de I. Prigogine, centro de la sistémica en la medida que da base científica al principio de autoorganización, es uno de los más elaborados instrumentos para hacer frente a los resultados del principio de entropía (medida del desorden), estableciendo su diferencia respecto al concepto

dependencia es aceptar las reglas del juego de la cultura de la muerte. La libertad no puede ser ni a costa de la naturaleza (heteroexplotación de lo otro) ni a costa de otra libertad (heteroexplotación del otro). La libertad sólo puede ser con la naturaleza (negando su explotación al servicio de la producción de excedente en forma de valor de cambio) y con las otras libertades (negando su explotación en tanto que reducibles a meros medios de producción)³⁴. La posibilidad material de negar la autoexplotación, generando la autoorganización, está en la negación

de "camino hacia el caos" que no es desorden. Esta teoría establece que en determinados sistemas y en determinadas condiciones puede producirse una evolución diferente por la prescrita en el segundo principio de la termodinámica. El "desorden" provocado por el orden puede producir un nuevo orden a partir de un determinado umbral. Las fluctuaciones propias de un sistema inestable dan lugar a bifurcaciones recurrentes que hacen que el sistema, por su naturaleza no lineal, reflexiva, por tanto, pueda pasar por estados diferentes a los previsibles. En esta teoría de la generación del orden a partir del "ruido" el problema consiste en identificar los umbrales a partir de los cuales el sistema puede tener un comportamiento imprevisible y determinable de reordenación. La inestabilidad, condición de las dinámicas caóticas, se convierte así en un principio de autoorganización. Y la entropía se ve limitada por ello a un determinado tipo de sistemas y de condiciones. En sistemas autoorganizados alejados del equilibrio se puede producir un nuevo orden (estructura, organización, sistema) y no la negación del mismo.

³⁴ No se nos pasa por alto que esta idea de libertad no puede ser construida sobre los pilares del bienestar (negador de los derechos de la naturaleza al destruir las diversas formas de vida que el ser humano ha elaborado sinérgicamente con ella) y de la seguridad (negador de los derechos de los otros al convertir el gobierno en una propiedad privada). El pensamiento mecanicista y buena parte de un pensamiento sistémico no coherente, resisten por sus compromisos políticos con las ideologías del control y del desarrollo.

de la bidimensional heteroexplotación, asumiendo la eco-organización³⁵.

Formalmente nuestro argumento es muy simple: los procedimientos, garantes de la universalización, dependen de los sujetos, que constituidos en la problematización de la subjetividades, dependen de las condiciones de vida. Sin vida no hay sujetos y sin éstos no hay procedimientos. Si despojas a una sociedad de sus medios de subsistencia, de su ser histórico, nada puede esperarse ya en lo moral y en lo legal. Para desplegar la estructura de este argumento donde están implicadas tres problemáticas filosóficas fundamentales³⁶ que deben tener en cuenta las dimensiones políticas de no separar resultados científico-naturales y

³⁵ Por esta razón decimos que más que repensar la democracia la despensamos. En la medida que las reflexiones sobre la democracia y que las formas democráticas se han producido en el campo cultural del liberalismo, dando pie a su uso ideológico en aras de una dominación hegemónica, se hace necesario aplicar la modelización sistémica al fenómeno del liberalismo, el cual se nos aparece como inseparable de la praxis capitalista dentro del proceso de la modernidad. En el interior de la lógica disyuntiva analítica cabe pensar la democracia como un sistema dependiente (heterónimo) o como un sistema independiente (autónimo). Desde una lógica conjuntiva sistémica, la democracia puede ser pensada como un sistema autónomo (autoorganizador) que es a la vez heterónimo (ecoorganizador por caótico). Una sistémica completada desde la teoría lógica de la autoorganización y desde la teoría matemática del caos, puede ser de utilidad para problematizar la praxis capitalista, al establecer objetivamente las necesarias condiciones empíricas de génesis de los sistemas, en este caso del sistema moderno.

³⁶ La problemática kantiano-hegeliana relativa a la estructura del orden categorial (relación entre categorías matemáticas y dinámicas), la problemática marxiana relativa al status del orden político (relación entre praxis económica y práctica cultural) y la problemática nietzscheana sobre la naturaleza de la interpretación (relación entre significaciones). En una palabra, las problemáticas del sistema científico de la crítica (de segundo orden).

científico-sociales, hemos optado por desarrollar en niveles parciales pero conjunta y sistémicamente unas determinadas series donde ponemos en paralelo las siguientes nociones: democracias, categorías científico-sociales, categorías científico-naturales, principios sistémicos, niveles de objetividad y usos de la dialéctica³⁷.

³⁷ En el campo discursivo actual sobre las formas de democracia el problema fundamental parece ser el de la articulación entre sistema representativo y sistema participativo. Las categorías de técnica (relación sujeto-objeto), de práctica (relación sujeto-sujeto) y de praxis (relación sujeto-objeto que es a la vez relación sujeto-sujeto y viceversa) son categorías centrales de las ciencias sociales. Las categorías de heteronomía (vinculada al de organización como diferente del de estructura) y de autonomía (vinculada al de autoorganización) son centrales en la reconfiguración actual de la física y de la matemática. J.L. Le Moigne en La modélisation des systèmes complexes, Paris, Bordas, 1990, ha formulado los tres principios de la modelización sistémica frente a los de la modelización analítica: el de la operacionalidad teleológica, negación del principio de identidad, el de la irreversibilidad teleológica, negación del principio de no contradicción y el de recursividad conjunta, negación del principio de tercio excluido. La Crítica de la razón pura y la Crítica de la facultad de juzgar de I. Kant, en tanto pretenden establecer las bases de una teoría de la objetividad sobre el fundamento de una teoría de la realidad empírica centrada en una cierta noción de fenómeno (objeto empírico, dato, valor de variable) entendido como lo que puede ser presentado a una subjetividad cualquiera dada, nos permiten distinguir tres niveles en el establecimiento de la objetividad: el del juicio determinante, el del juicio reflexionante y el de la intuición empírica. En la Ciencia de la Lógica de G.W.F. Hegel podemos hallar una útil distinción entre tres lógicas dialécticas: la que opera por desarrollos (lógica del concepto), la que se mueve por medio de reflexiones (lógica de la esencia) y la que funciona a través de transiciones (lógica del ser). Que la lógica del ser articule el campo de las categorías matemáticas de la cualidad y de la cantidad, y que la lógica de la esencia estructure el campo de las categorías dinámicas de la relación y de la modalidad, es un buen marco teórico para articular en el interior de una doctrina de la objetividad la teoría matemática del caos, que es una lógica de las transiciones,

Presentamos las siguientes cuatro hipótesis. 1) Vincular la concepción de la democracia representativa con las nociones de legitimidad y de ideología de las ciencias sociales. Esta concepción la ponemos en conexión con una teoría de los sistemas heterónomos pensada desde la teoría lógica del concepto que prima las nociones de procedimiento y de determinación. 2) Vincular la concepción de la democracia participativa con las nociones de organización y de cultura de las ciencias sociales. Esta concepción la conectamos con una teoría de los sistemas autónomos pensada desde la teoría física de la esencia que prima las nociones de régimen y de reflexión. 3) Vincular la concepción de la democracia en general (no disyuntiva sino conjuntiva) con las nociones de base económica y de praxis de las ciencias sociales. Esta concepción la ponemos en relación con una teoría heterónoma de la autonomía pensada desde la teoría matemática del ser que prima las nociones de vida y de naturaleza, ambas vinculadas a presupuestos empíricos. 4) Si las tres hipótesis anteriores formulan una modelización sistémica horizontal, la cuarta formula esta modelización en vertical estableciendo la siguiente implicación: a la base de la determinación está la reflexión y ésta no es sin las condiciones empíricas. La democracia representativa requiere de la participativa, la cual exige sacar a la democracia del ámbito de la cultura y llevarla al de la praxis. Hemos desarrollado estas hipótesis a través de las siguientes conexiones: 1. Hemos puesto en conexión el concepto de democracia representativa con la categoría social de técnica, con la categoría natural de sistema heterónimo, con el principio sistémico de transformación, con el nivel de

con la teoría dinámica de la autoorganización, que es una lógica de los sistemas reflexivos.

objetividad determinante y con la dialéctica entendida como desarrollo; 2. Hemos conectado el concepto de democracia participativa con la categoría social de práctica, con la categoría natural de sistema autónomo, con el principio sistémico de recursividad, con el nivel reflexionante de la objetividad y con la dialéctica entendida como reflexividad; 3. Por último conectamos la noción de democracia en general con la categoría social de praxis, con la categoría natural de sistema autónomo relativo, con el principio sistémico de funcionamiento, con el nivel empírico de la objetividad y con la dialéctica entendida como transición.

El esquema de este proceso se fundamenta en la tesis siguiente: el orden puede generarse a partir del caos, que no es igual a desorden o entropía, por medio de un proceso de autoorganización. El concepto-base es el caos (ecoorganización), el concepto-proceso es el de autoorganización, y el concepto-resultado es el de orden (reorganización). De este modo, caos y autoorganización, heteronomía y autonomía, son las bases genéticas del orden (de la estructura y del sistema). La condición de la supervivencia (de la adaptabilidad reorganizativa) es la implicación "si heteronomía entonces autonomía". Lo que media entre el desorden determinista de la organización y el orden imprevisible de la autoorganización es el caos, el termino medio entre necesidad y azar es la "ruta hacia el caos". Lo que media entre el "ruido caótico" y el orden reorganizado es la autoorganización. Si el caos es un esquema operacional de síntesis entre dos conceptos, la autoorganización también lo es. El paradigma "sistema-entorno" es el principio del paradigma "autorreferente". En términos políticos esta tesis puede formularse del siguiente modo: la práctica (autoorganización)

depende para su constitución de la praxis (eco-organización), la autoconciencia tiene su condición de posibilidad en el ser. La mediación entre sistema técnico (representación) y sistema práctico (participación) es la praxis. La mediación entre praxis y técnica es la práctica.

Nuestra tesis se sustenta en una determinada serie categorial, la que va desde la organización a la reorganización pasando por la mediación de la ecoorganización y de la autoorganización. La organización se puede desordenar, pero el desorden se puede considerar subjetiva u objetivamente. El desorden objetivo lleva a la ruta hacia el caos. La reordenación también se puede considerar subjetiva u objetivamente. La reordenación objetiva es un proceso autoorganizador. Si el caos es el momento estructural de la objetividad, la autoorganización es su momento constructivista. Si la matemática aplicada, en conexión con las categorías matemáticas de cualidad y cantidad, es la base de un enfoque genético sobre la objetividad, la física experimental, en conexión con las categorías dinámicas de relación y de modalidad, es el proceso de un enfoque estructural sobre la objetividad. Si la lógica objetiva de la complejidad se desarrolla en el espacio entre matemática aplicada y física experimental, la teoría matemática del caos permite a esta lógica dotarse de su particular categoría de empiricidad.

2. Algunas hipótesis de la investigación

Ante la presente situación histórica que podemos sintetizar en tres frases (sin vida alternativa, sin pensamiento alternativo y sin lenguaje alternativo) decidimos examinar la significación y el alcance científico de la teoría del caos en el contexto de las ciencias sociales para decidir si podían establecerse límites estructurales al enfoque político-

cultural liberal desde una teoría de la objetividad basada en una teoría de la realidad empírica. Tratábamos de reapropiarnos de un lenguaje (medios de producción) y de un modo de pensar (fines de producción) para tener claro lo que es imprescindible defender si pensamos en términos de supervivencia y adaptabilidad. Sólo las sociedades que interactúan con la producción de sus medios de subsistencia pueden generar "ruido" de un modo regular, ruido que da lugar a ordenaciones posibles. Nuestra sociedad se ha especializado en desapropiar a toda sociedad de sus propios medios de subsistencia, haciéndola heterónoma y generadora de desorden, porque su orden es usurpado. Nuestra sociedad es una sociedad que vive de la muerte de las otras y que se va acercando progresivamente de desorden.

En este contexto de civilización de la muerte la situación se agrava porque la sociedad actual parece haberse quedado sin una praxis que oponer a la praxis dominante que es el capitalismo. Es verdad que a través de los movimientos sociales enfrentados a la globalización neoliberal³⁸ se pretende construir una alternativa positiva, limitando la economía de mercado, sobre todo en sus formas mercantil y financiera, y promoviendo modos de economía social (solidaria) que sin dejar de ser eficientes sean equitativos y justos. También es verdad que la crítica a la violencia simbólica y no simbólica ejercida por la mundialización de la economía tiene ya sólidas bases, llegando incluso a un cuestionamiento de los supuestos mismos del discurso emancipatorio³⁹. Pero las diversas formas que presenta la problematización de la modernidad burguesa, conjunción de capitalismo y de liberalismo, parecen estar limitadas

³⁸ Foro Social Mundial, Porto Alegre. Otro mundo es posible, Madrid, El Viejo Topo, 2001.

³⁹ V.Shiva y M.Mies, Ecofeminisme, Paris, L'Harmattan, 1999.

al campo del sistema de experiencia⁴⁰ liberal, sin incidir apenas en el sistema de acción capitalista.

Razones no faltan para esta limitación. De una parte, las razones estructurales. Cualquier crítica o problematización está entrelazada o con la cuestión del método científico o con la cuestión de la objetividad, cuestiones ambas vinculadas al terreno político-cultural. Nuestra propia investigación se enmarca en ese terreno de reflexión, aunque su pretensión sea demostrar los límites intrínsecos del sistema cultural de la experiencia. Por otra parte, las razones históricas. Tras una larga lucha de dos siglos, lucha aún no concluida, los "comunismos" y los "socialismos" parecen haber dejado de funcionar como alternativa a la moderna sociedad capitalista. Si los socialismos se han aproximado progresivamente al liberalismo, en aras de una verdadera libertad no cumplida, los comunismos parecen aproximarse al capitalismo, en aras de una satisfacción de las necesidades tampoco satisfecha. La consecuencia cultural es que la promovida descomposición de los "sistemas comunistas" está reforzando el liberalismo y que las transformaciones acomodaticias de los programas "socialistas" refuerzan el capitalismo⁴¹. Ni en lo económico, ni en

⁴⁰ Entendemos por sistema de experiencia, a partir de M.Foucault, la correlación, en una cultura, entre la formación de los saberes, los sistemas de poder que regulan esa formación y las formas en que las subjetividades se reconocen como sujetos.

⁴¹ De hecho, hasta se ha dejado de hablar en términos de ideologías. D.Bell, El fin de las ideologías, Madrid, MTSS, 1992. L cual ha llevado a que se hable de pensamiento "único". Las tecnologías políticas y culturales liberales se presentan como dominantes, lo cual significa que monopolizan el discurso acerca del cambio social, pensable sólo como cambio estructural y no como cambio de sistema. El comunismo era la cultura que se oponía al liberalismo y el socialismo la praxis que debía transformar el capitalismo.

lo político, ni en lo social, ni en lo cultural parecen haber alternativas, como mucho se refuerza el paradigma de transformación social consistente en la reforma⁴². Es más, las cuatro dimensiones mencionadas, propias de una modelización analítica, están dentro del campo de la cultura. El mercado (economía) es una instancia cultural para pensar coherentemente la autoexteriorización de lo social⁴³. El Estado (política) es una instancia cultural para dotar de contenido al espacio público⁴⁴. La sociedad civil (sociedad) es una instancia cultural para presentar de un modo articulado las características económicas del mercado y políticas del pluralismo democrático, a partir de un individualismo estructurado en forma corporatista⁴⁵. La ciencia (cultura) es una instancia cultural usada para presentar de un modo objetivo las cuatro dimensiones y para presentar distorsionadamente la especificidad cultural de la formación social burguesa. Ésta nunca ha sido mecanicista, cientifista, sino sistémica y cibernética, pero de una forma ambigua⁴⁶.

Ciencia y mecanicismo son productos de la sociedad feudal. Gobierno (pilotaje, dirección y control) y sistema son los estandartes de la sociedad burguesa. Su época no es la de la ciencia sino la del sistema de la ciencia, no es la de la mecánica sino la

del sistema de la mecánica. A la burguesía nunca le preocupó prioritariamente la determinación del objeto sino su determinabilidad por el sujeto. Otra cuestión es que se piense la categoría de sistema hasta sus últimas consecuencias, esto es, teniendo en cuenta su proceso genético de constitución. Pensar en los inicios histórico-materiales del sistema no sólo implica pensar en el carácter impuesto (arbitrario-político) de la cultura liberal sino también en su posibilidad de tener un final⁴⁷. Este uso ambivalente de la categoría de sistema consistente en pensar desde ella, pero no pensar el sistema como objeto ha llevado a una continua confusión entre sistema y mecanismo. Como veremos, la cibernética clásica de primer orden usa la idea de mecanismo para llegar a la de sistema autorregulado, y la cibernética no clásica de segundo orden usa la idea de autoorganización para pensar la idea de mecanismos de participación. Esta oscilación entre representación (mecanismo) y voluntad (sistema) es propia del dominio de la subjetividad entendida como cultura. Por ello, para enfrentarnos a este principio de la subjetividad constitutiva hemos tomado como hilo conductor la teoría de la objetividad y hemos atendido preferentemente a los momentos en que la teoría de sistemas se hace consistente y adecuada.

⁴² La propia oposición "reforma-revolución" ha devenido una oposición cultural.

⁴³ J.P. Dupuy, Introduction aux sciences sociales, Paris, Ellipses, 1992.

⁴⁴ B. De Sousa Santos, Reinventar la democracia. Reinventar el Estado, Madrid, Sequitur, 1999.

⁴⁵ X. Rabos y S. Giner, La gobernabilidad. Ciudadanía y democracia en la encrucijada mundial, Madrid, SXXI, 1993.

⁴⁶ Ambigüedad que ha sido un campo de batalla permanente de nuestras discusiones. Nuestras dos preguntas han sido: ¿hasta donde llega el mecanicismo de la modelización analítico-positiva?, ¿tiene límites estructurales el constructivismo sistémico?.

⁴⁷ En este sentido no es de extrañar que en el campo científico se busque desde el comienzo conjurar teórica y empíricamente tanto el azar (propio de los sistemas estocásticos) como la entropía (propia de los sistemas mecánicos), conceptos que apuntan a un cambio del sistema o a su fin. De ahí que pueda decirse que aunque la teoría general de sistemas emerja en el periodo del capitalismo de consumo (años 50: momento de cambio estructural del capitalismo), la categoría de sistema como categoría reflexiva es propia de la época moderna. Tampoco es extraño que la teoría del sistema general y de la complejidad emerja en los años 70 con la crisis estructural del capitalismo de consumo.

Si, como afirma De Sousa Santos, la modernidad encierra una tensión dialéctica entre regulación social y emancipación social, la investigación de M. Foucault ha mostrado lo que hay detrás de los procesos de regulación social, y la de V. Shiva lo que hay detrás de los procesos de emancipación social. Desde una crítica a la cultura liberal ambas investigaciones, enfocadas hacia las relaciones de poder y hacia las formas de vida, apuntan a un más allá de la cultura que, en realidad, es un más acá, apuntan a la categoría de praxis⁴⁸. Mientras la crítica de la ideología⁴⁹ liberal ha demostrado su efectividad, la crítica de la praxis está toda por hacer. Mientras no seamos capaces de remitir la cultura a la praxis, para poder dar cuenta de ella, estaremos condenados al uso ambiguo e ideológico de las categorías culturales. Quizá no debemos repensar la modernidad sino no pensarla, yendo más allá de su praxis. Es evidente que pensar el capitalismo como un tipo de mercado y de economía, como una forma de cultura en definitiva, es un obstáculo epistemológico para esta tarea. De ahí que las críticas actuales al mercado sean críticas de la cultura y no de la praxis⁵⁰.

⁴⁸ Esta centralidad de la vida en tanto que poder es algo que comparten la crítica de la economía política de Marx y la crítica de la moral de Nietzsche. Para una articulación crítica entre este momento (realista) empírico-material de la vida y el momento (idealista) del sujeto y del pensamiento, se puede usar la crítica de la razón de Kant.

⁴⁹ No entendemos la ideología de un modo sustantivo sino adjetivo. Cualquier saber que deshistoricice su objeto desvinculándose de sus condiciones materiales como saber está persiguiendo un uso ideológico. En este sentido, las formas ideológicas son una posibilidad de las formas culturales. Siempre que desde la cultura se persigue hacer hegemónica una estructura de dominación (política) se recurre al trabajo ideológico.

⁵⁰ Este espacio de la crítica cultural explicaría las esperanzas puestas en el denominado "tercer

A. La democracia como sistema técnico de organización ideológica. La constitución simbólica del campo político.

Nuestro propio proceso de investigación se ha visto condicionado por esta ambigüedad estructural de la cultura. Nuestro punto de partida era la constatación de las transformaciones sociales que estaban llevándose a cabo en la modernidad, con una atención especial a la emergencia de archipiélagos de resistencia al presunto dominio del neoliberalismo⁵¹. Pretendíamos interpretar y analizar los fenómenos de la oposición comunitarista al liberalismo y de la articulación no siempre fácil entre las experiencias de democracia participativa y el contexto de democracia representativa, con el objetivo de examinar si la teoría del caos podía ser aplicada a estos fenómenos de autoorganización. Este objetivo, como ya ha sido indicado, oscilaba entre fabricar un modelo de análisis a partir de los usos posibles de la teoría del caos, para dotar de inteligibilidad a las posibilidades de supervivencia de esos fenómenos, o contribuir a la construcción de una ciudadanía activa insertando nuestro modelo de análisis en un programa de investigación-acción. Determinamos que lo segundo no encajaba adecuadamente con los presupuestos de la teoría del caos, construidos sobre dos distinciones subjetividad-objetividad. Decidimos por coherencia seguir la línea de la objetividad, dejando el modelo de la investigación-acción-participación a un lado, que nos parecía encajar con la línea subjetiva, con la

sector" y en el resurgimiento del comunitarismo de la sociedad civil..

⁵¹ M. Monereo y P. Chaves (coords.), Para que el socialismo tenga futuro. Claves de un discurso emancipatorio, Madrid, FIM, 1999.

consideración tecnológico-conductista de los sistemas políticos.

Esta decisión epistemológica venía apoyada por dos consideraciones, una metodológica y la otra histórica. La metodológica nos venía sugerida por J.P. Dupuy, por su proyecto de epistemología aplicada al estudio de la autonomía de lo social, y que recoge uno de los problemas fundamentales de constitución de las ciencias sociales. ¿Cómo articular que el orden social se debe a sí mismo (es inmanente) y depende a la vez de una multiplicidad de individuos independientes?. ¿Cómo resolver la aparente paradoja entre propiedades autoorganizadoras de la sociedad y el individualismo moderno?. Tras analizar las dos respuestas posibles, el mercado y el contrato social, Dupuy opta por la coherencia del mercado: el orden social es resultado de las acciones individuales, pero no es producto de sus conciencias y voluntades. El liberalismo económico puede ser una respuesta coherente a la paradoja de la modernidad. Algunos movimientos alternativos centrados en la dimensión económica (tercer sector) se ubican en el contexto de la reforma del mercado.

Pero la mayoría de movimiento alternativos se sitúan en el debate del liberalismo político. De hecho se habla de un nuevo contrato social capaz de garantizar los derechos de primera y de segunda generación. Es precisamente en este punto donde entra en juego la consideración histórica. Con el auge de la demanda de participación, se produce una transformación de la problemática de la gobernabilidad, problemática vinculada a la "crisis de legitimación" de las democracias liberales, hacia la problemática de la "gobernación", un nuevo modelo de organización y de gestión propuesto por las instancias neoliberales, para las actuales sociedades corporatistas. Si el programa de investigación era un problema, la

noción central de autoorganización también lo era. Ha sido la teoría del caos quien nos ha permitido disolver esas ambigüedades, llevándonos no más allá de la autoorganización, sino más acá. El fundamento de la autoorganización no es un sistema (mecanismo), sea el mercado o el contrato. Su fundamento es la propia relación sistema-entorno. El fundamento de la práctica no es la técnica o la tecnología, es la praxis. La condición de posibilidad de la ciencia social no es la naturaleza, es la historia. En la medida que la sistémica, con la teoría del caos, llega a este principio, es posible aplicar dicha teoría en el contexto de las ciencias sociales.

A.1. Crisis de legitimación en las democracias representativas: de la gobernabilidad a la "governance".

Con la crisis de los diversos "comunismos" se ha dado paso a una nueva forma de "comunitarismo" que juega a oponerse al liberalismo dominante. Nuestra pregunta es, ¿hasta qué punto? También podemos formularla de otro modo. Si la propuesta comunitarista desmonta el carácter ideológico del liberalismo, ¿es tan efectivo con la naturaleza cultural del liberalismo? El comunitarismo de los deberes públicos parece oponerse al liberalismo de los derechos privados, proponiendo una educación formativa de la ciudadanía. En su intento de mirar más allá del mercado y del Estado, de lo privado y de lo público, se intenta reconstituir ese ámbito privado-público de la sociedad antigua, ese espacio del "agora" (mercado antiguo) donde concurren las diferentes asociaciones. El problema es si estos movimientos se alejan de los modelos de "mercado", de los modelos de la sociedad civil y de su correlato, el corporatismo. El problema es si estas propuestas no encajan en las propuestas de "governance" que está

realizando el capitalismo mundializado. ¿Hasta qué punto son compatibles la consideración de la política como proceso que propone el comunitarismo con la consideración de la política como resultado que propone el liberalismo?. Si desde un lado se ponen sobre la mesa los fundamentos culturales de la acción colectiva, desde el otro se ponen las cuestiones de eficacia relativas al logro de la cohesión y del consentimiento.

Se habla de gobernabilidad (eufemismo que remite a una dominación hegemónica) cuando las acciones de un gobierno consideradas legítimas y eficaces se aceptan. De ahí que la gobernabilidad se use para medir el rendimiento de un régimen y esté asociada a la estabilidad, a la posibilidad de regular los conflictos sociales que se pueden presentarse. En este sentido la problemática de la gobernabilidad encaja con los presupuestos teóricos de la primera teoría general de sistemas (cibernética de primer orden). De hecho cuando en las sociedades occidentales dominantes se comenzó a hablar de ingobernabilidad y de inestabilidad, en los años 70⁵², comienza a tomar cuerpo la cibernética de segundo orden. El resultado de esta problematización de la gobernabilidad es un tanto curioso. Desde el cuestionamiento del sistema político de las democracias liberales porque sus procedimientos no se ajustan a una nueva situación de complejidad, asistimos a una extensión de sus instituciones. El debate sobre la gobernabilidad se ha transformado

⁵² X.Rabos y S.Giner han propuesto un análisis claro y bastante completo de las dimensiones implicadas en la cuestión de la gobernabilidad, en el contexto de un grupo de trabajo que tiene como objetivo repensar la "governance" de la sociedad mundial (Universidad de Minnesota). Estas dimensiones son: la dualidad legitimidad-eficacia, las crecientes demandas del entorno gubernamental, la reestructuración corporatista de la sociedad civil, y la dualidad tecnología-ecología.

dando paso a una nueva perspectiva centrada en el concepto de "governance". La gobernabilidad deja de ser una cuestión institucional (política) para ser el resultado de una acción combinada de agentes sociales, de los cuales las instituciones políticas, el Estado, por ejemplo, son un agente más. Inyectando responsabilidad en la ciudadanía se incorpora el ámbito público al ámbito privado-público. Si la noción de gobernabilidad es una noción de gestión, de dirección, la de "governance" remite a la de intercambio o interacción entre los agentes implicados. Se pasa de un modelo de subordinación jerárquica a un modelo de coordinación social, se pasa de una concepción donde la política es un principio a una concepción donde la política es el resultado de una negociación. Esta reducción social de lo político va asociada a la primacía de la idea de red. La "governance" no depende de instituciones sino de la coordinación entre redes. La "governance" no se basa en una relación de dominación jerárquica sino que resulta de la negociación constante entre los intereses de todas las organizaciones que forman parte de la red⁵³.

Con esta transformación se nos hace más claro el paralelismo existente entre las ambigüedades que nos plantea la epistemología de J.P.Dupuy, con las ambigüedades que presenta la propia realidad socio-histórica. El liberalismo como ideología política se autocuestiona para reforzarse como cultura económica. Para salir de esta circularidad hemos seguido dos vías. Rastrear en la categoría de mecanismo desde las críticas institucionalistas

⁵³ J.Vallès, Ciencia política, Barcelona, Ariel, 2000. Que este gobierno sin gobierno de naturaleza liberal está asociado a la caída de los "regímenes comunistas" es un hecho. Que con ello se quiere potenciar la idea de que la economía y la sociedad no se pueden organizar desde el Estado, desde la política, está claro.

propuestas por C.Castoriadis. Y atender especialmente a las dificultades que presenta la teoría de sistemas para articular una investigación empírica fundada en el principio de complejidad. En buena medida, la evolución de la teoría general de sistemas hacia una teoría del sistema general y hacia una ciencia de los sistemas (sistémica) ha venido motivada por esta ausencia de una adecuada teoría de la realidad empírica. Las teorías de la autoorganización y del caos son los pasos que se han dado para construir una teoría de sistemas que subsuma completamente la teoría del análisis centrada sobre la noción de estructura. La coherencia de la ciencia de sistemas se logra con el paradigma de la complejidad, cuyos dos pilares son la teoría dinámica de la autoorganización y la teoría matemática del caos. Teoría del caos que nos permitirá de-limitar las propuestas de la política como institución diferenciándolas de otras propuestas técnicas de democracia participativa.

A.2. Heteronomía, mecanismos y autómatas en la teoría de sistemas: el campo ideológico del liberalismo burgués.

Las reflexiones de H.Maturana y de F.Varela nos permiten distinguir entre dos períodos en la teoría de sistemas. Sus trabajos empíricos sobre los sistemas biológicos inmunológico y nervioso les llevaron a problematizar los presupuestos de la primera cibernética, que concibe un sistema como un conjunto de variables de entrada, de salida y de procesadores consistentes en relaciones funcionales entre una variables y otras. Para la aproximación sistémica clásica el sistema consiste en un tratamiento de información porque su actividad se reduce a la función de transmisión (transición). Pero desde estos

presupuestos los sistemas naturales vivos no se pueden comprender. La idea de autómatas (de maquina) no sirve para dotar de inteligibilidad a la vida, a los procesos en que se genera información. Un sistema vivo no puede disponer de una lista infinita de inputs que le permita elaborar regladamente una respuesta a un input dado. La idea que caracteriza a un sistema como una secuencia "input-transfert-output" no tiene validez en este campo. Hay que buscar alternativas. Hay que pasar de considerar elementos (variables de entrada y de salida) en su relación, a considerar la dinámica conjunta de la relaciones, a pensar en términos de estructura. El elemento es la estructura. En la nueva aproximación sistémica el sistema se caracteriza por su cierre operacional, por su modo de funcionamiento, conceptualizándose de otra manera las interacciones del sistema con el entorno. Hablar del cierre operacional de un sistema es hablar de su carácter autónomo y hablar de su relación con el entorno en unos términos muy concretos: hay que dejar de hablar de inputs y hablar de acoplamiento estructural, de perturbaciones. Lo exterior no es parte constitutiva de la definición de un sistema. En la teoría de los sistemas heterónomos el sentido está dado, en la de los autónomos se genera por el acoplamiento entre sistema y perturbaciones. Esto supone una importante transformación en el ámbito de las ciencias cognitivas, cambio que les conduce a las puertas de la ética.

El concepto de máquina está en la base de las ciencias cognitivas (de la primera cibernética). La máquina es un cálculo, una operacionalidad que manipula símbolos aplicando reglas. Es el dominio del algoritmo. Durante los años 30 se llevó a cabo una formalización matemática de la noción de máquina, de procedimiento automático: la función Turing-

computable. Todo procedimiento mecánico es modelizable por una máquina de Turing, a través de un formalismo de funciones recursivas. La idea de procedimiento, consistente en el encadenamiento de operaciones según reglas, es el fundamento de la cibernética clásica. Con las nociones de finalidad, de intencionalidad y de sentido, nociones vinculadas a la idea de sujeto, se sustituye la noción de procedimiento por la de régimen, dando lugar a la segunda cibernética. Esta sustitución se consigue con la elaboración de la idea de organización (base de la idea de régimen), idea que permite considerar las estructuras como elementos que pueden variar.

B. La democracia como sistema práctico de autoorganización política. La constitución imaginaria de la política.

Es C.Castoriadis el que con su contraposición entre la democracia como procedimiento y la democracia como régimen ha llevado la teoría de los sistemas autónomos a la teoría política superando los enfoques de T.Parsons y D.Easton. Para Castoriadis, una concepción sólo procedimental de la democracia, vinculada al presupuesto del individualismo, tiene su origen en una crisis de las significaciones imaginarias referentes a las finalidades de la vida colectiva. El ser de la sociedad no está en el individuo-sustancia (diferencia importante con respecto a J.P.Dupuy) sino en las instituciones y en las significaciones imaginarias que esas instituciones hacen existir. El conflicto no está entre individuo y sociedad sino entre estructura social y estructura mental. La única realidad social es la institucional. Ahora bien, si lo institucional se entiende sólo como poder, como lo político, la sociedad deviene heterónoma en la medida que la

institución de la sociedad tiene lugar en un cierre de sentido que pone el ser de la sociedad fuera de ella misma. Las estructuras religiosas cumplen este papel de ocultar la autonomía de la sociedad. El mercado es la religión actual. Únicamente una ilustración bien entendida puede devolver a la sociedad su autonomía, su naturaleza política. La política, entendida como apertura de sentido, es el trabajo de transformación de las instituciones en el sentido de la democracia. La política, practicada como autoinstitución, no pretende una sociedad perfecta o de seres felices, pretende una sociedad de seres libres, proyecta una sociedad autónoma, cuyo cumplimiento es el establecimiento de la sociedad democrática. El punto de apoyo de esta idea positiva de la libertad es la "paideia", la educación formativa. La sociedad democrática no es posible sin paideia democrática. El problema, a nuestro modo de ver, es articular la idea de la democracia como movimiento de autoinstitución de la sociedad con un proceso educativo ilustrado que siempre se establece sobre supuestos tecnológicos.

B.1. Autonomía, autoorganización y complejidad: en los límites de los campos culturales liberales.

Sin entrar en las discutibles cuestiones acerca de si el mercado puede o no ser justo o si la justicia cabe o no en una sociedad de mercado⁵⁴, lo

⁵⁴ Lo que está claro es que el capitalismo no puede ser igualitario y que no cabe la igualdad en la praxis capitalista. La igualdad es un sustituto ideológico para pensar en términos de homogeneidad la heterogeneidad social. El capitalismo es estructuralmente desigual. Si en algún momento de su historia iguala a determinados grupos sociales es a costa de establecer mayores desigualdades entre el grupo igualado y otros. La explicación es muy sencilla. El capital es un proceso de producción total de plusvalor (dinero---mercancías---dinero+). Sólo se producen mercancías y vida en el capitalismo cuando están aseguradas las

que resulta cada vez más claro es que la disyunción “representación-participación” es una disyunción cultural, que opera en un sistema de experiencia pero no afecta sustancialmente a los sistemas de acción existentes⁵⁵. Si el liberalismo económico centrado en la idea de mercado es compatible con los principios de la primera cibernética y, en consecuencia, con la idea de representación vinculada al individualismo, el liberalismo político centrado en la idea de justicia es pensable desde los principios de la segunda cibernética que vinculan participación y comunitarismo. Lo significativo, a nuestro modo de ver, no es tanto el múltiple juego de transiciones (del procesamiento de información a la generación de información, del procedimiento al régimen, del algoritmo al sujeto, de los

condiciones de producción de mayor dinero del invertido. Este aumento del plusvalor es lo que genera la heterogeneidad social, mal denominada desigualdad. El dilema es bastante claro: o se acepta el funcionamiento del capitalismo con su ineliminable desigualdad y con el agotamiento de todo tipo de recursos o simplemente no hay proceso de producción alguno. La subsistencia, la vida, la sociedad, la producción son medios de producción de heterogeneidad social. La miseria no es sólo explicable, es necesaria en el capitalismo o por su acción explotadora o por su omisión voluntaria. El sistema de pensamiento liberal construido sobre la idea de una libertad que es a costa de las otras, intenta presentar por separado esa naturaleza económica y política del capitalismo. El capitalismo no es un mercado aunque éste sea capitalista. El capitalismo es una praxis y el mercado un campo cultural de la experiencia liberal.

⁵⁵ En la contraposición entre Foro Social Mundial y Foro Económico Mundial se observa que estamos ante un problema de liderazgo, de hegemonía, de ideas, de naturaleza cultural, que en poco afecta a los ordenes de vida, a las formas de praxis. Es necesario criticar la cultura neoliberal, el problema es salirse de la cultura liberal. Es posible que la lógica dominante de la reforma sea insuficiente. A tenor de los hechos parece cada vez más claro.

derechos individuales a los sociales, del desarrollo económico al control de capitales, del control de la población al desarrollo social, de la libertad a la igualdad solidaria, de lo económico a lo social) como su funcionamiento en el interior de la “sociedad civil”, eufemismo de sociedad burguesa que integra los momentos del mercado y de la administración de justicia, y que está atravesada por la tensión entre egoísmo (corporatista) y altruismo (asociativo), tensión propia del “agora” como esfera intermedia entre el ámbito privado de la economía y el público de la política⁵⁶. El espacio público-privado de la sociedad civil es el espacio de organización y desarrollo de la comunidad, de una población en un territorio que persigue eficiencia y efectividad en colaboración con los distintos niveles de la administración y con los diferentes expertos. No es de extrañar que use actualmente la metáfora de la red para comunicarse (INTERNET) y para pensarse (localismo del trabajo interconectado y enfrentado a la globalización del capital). Entre el camino dogmático de la cultura empresarial y el camino escéptico de la cultura de la participación social, proponemos seguir el camino crítico de ir más allá de la cultura.

⁵⁶ Esto explica la centralidad de la idea de Foro como espacio de intercambio de ideas y de producción de conocimiento. Espacio alejado de los modos de vida, de las relaciones con la naturaleza, del funcionamiento del capital y del campo de la política. Es un espacio de lucha por la definición de un sujeto, es un campo de batalla entre formas de poder-saber, es un terreno de conflicto por la conservación o la transformación de la estructura. Es un debate cultural hecho con parámetros culturales, que apunta no a la objetividad sino a la subjetividad, a la ilusión del progreso técnico o del progreso moral. La ilusión de que es posible mejorar el mundo con una acción que sólo lo empeora, y la ilusión de que otro mundo es posible, en el pensamiento (teóricamente).

Si en Dupuy tenemos una teoría de la autoorganización modelizada económicamente, en Castoriadis la modelización es política. Uno usa como modelo la ilustración escocesa y el otro la ilustración continental, pero coinciden en la idea misma de ilustración y en la de emergencia de sentido⁵⁷, propia de los sistemas autónomos. Su espacio de encuentro es la noción de complejidad, idea que la propia formación social burguesa pareció dejar de lado en aras de una idea de sistema que no sólo subsume la idea analítica de estructura sino que parece subyugado por ella⁵⁸. El paradigma de la complejidad parece atravesado por el giro informacional, por el giro culturalista del aprendizaje. Los sistemas aprenden, por eso no están predeterminados y son imprevisibles. Pero sí están determinados. Precisamente por sus intercambios de materia y energía. La ilustración tiene límites, y el liberalismo también. La cultura sólo puede funcionar como el demonio de Maxwell hasta cierto punto. Es preciso encarar este proceso de determinación que necesariamente se las tiene que haber con el principio de entropía. La teoría del caos es un instrumento para hacerlo y para establecer, con ello, los límites de las teorías de la autoorganización, las cuales o terminan en la existencia teórica de la democracia o en el camino pedagógico para alcanzar su existencia física. Pero, en todo caso, las críticas justificadas al reduccionismo cognitivista se quedan en una reformulación del idealismo, y no precisamente transcendental.

⁵⁷ Aunque en uno sea involuntario (dominio de la representación, de lo ya existente) y en otro voluntario (dominio de la voluntad de participar-implicarse- y de la imaginación productiva de lo aún no presente).

⁵⁸ No hay que olvidar que el liberalismo es históricamente una transformación del cristianismo que se produce en la sociedad feudal para imposibilitar las revueltas sociales que se apoyaban en la ideología cristiana.

B.2. Diversidad de organizaciones en las democracias participativas: de los procedimientos gubernamentales a los modos de gobierno.

Si el principio que rige a las democracias representativas es el de la unidad al funcionar como mecanismos de legitimación (de consentimiento), el que rige a las democracias participativas es el de la multiplicidad, al funcionar como modos de implicación (de participación) en el subsistema de información de la organización⁵⁹. El eje central de la teoría de la autoorganización está en el nuevo concepto de información que propone, una información formada por la organización del sistema. Si en la primera teoría de sistemas el tratamiento de la información consiste en dar forma a lo que no la tiene, en la teoría de la complejidad la organización produce su información y al hacerlo se transforma, dota de una nueva forma a lo que era ya forma, forma marcada por el principio de determinación estructural. De un modelo computacional de la información pasamos a uno comunicacional, de un modelo centrado en la memoria pasamos a uno cuyo eje es el aprendizaje. Si en el primer caso la adaptación se hace por acomodación, en el segundo se hace por asimilación. En términos políticos, se pasa de una democracia entendida como forma a una democracia entendida como materia. Con este nuevo concepto es prácticamente imposible no trabajar con los presupuestos de la epistemología constructivista. La concepción analítica de la información que podía separar al signo de su significación, tratando el signo sin afectar a la significación, está a la base de la idea de máquina

⁵⁹ Desde este punto de vista la teoría del caos puede suministrar el principio de síntesis que vincule unidad y multiplicidad.

entendida como tratamiento funcional de la información. La hipótesis de la separabilidad entre contenido (conocimiento) y continente (información) es un supuesto de la epistemología positivista, supuesto que aún funciona en la primera teoría de sistemas. Bateson rompe con la posibilidad de trabajar con este presupuesto abriendo el campo del constructivismo. Bateson propone definir la información como una diferencia que produce una diferencia, como un proceso que es un resultado dispuesto a ser procesado. Esta idea de proceso recursivo es la que está a la base de la idea de sistema autónomo. Esta idea nueva de la información será formalizada a través de los modelos transformacional de Quastler-Atlan y autorreferencial de Varela. Con estos modelos, von Foerster ya puede oponer el modelo de la información autoorganizadora al modelo de la programación (de la información descodificadora) de von Neumann y de Shannon.

Con esta idea de no poder separar proceso y resultado, signo y significación, el signo deviene significación, un operador equívoco y ambiguo, deviene una interpretación, una identidad de proceso y de resultado. El operador es operando y viceversa. El modelo de la transmisión de Shannon centrado en el eje codificación-descodificación se reemplaza por el modelo del orden a partir del ruido, ruido definido por la conjunción de una codificación no descodificada y por una codificación no codificada. Con la transmisión se produce necesariamente una transformación. El constructivismo de la noción de autonomía se resuelve en hermenéutica (teoría y práctica de la interpretación). Ahora bien, ¿tiene límites y condiciones la hermenéutica? El momento constructivista de la autoorganización debe ser completado con el momento estructural de la teoría

del caos. Si la teoría de la autonomía se presenta como una teoría de la objetividad, su naturaleza lógica la hace subjetiva. La teoría del caos modifica este carácter subjetivo incorporando el momento no-lógico, el momento intuitivo, que va a abrir el campo de la realidad empírica.

C. La democracia como sistema eco-organizador de la praxis social-histórica. La constitución real de lo político.

El camino que estamos proponiendo seguir es el que va de la ideología a la praxis. Un camino que reencuentra los fundamentos práxicos de la práctica. Las condiciones espaciales (ecoorganizadoras) y empíricas de la autoorganización son sus límites. La exterioridad espacial es condición necesaria de libertad, y espacio y libertad (formas de la objetividad) son la condición del tiempo histórico (de la subjetividad entendida como contenido). Si la praxis es condición del sujeto entonces la producción social de la vida es el presupuesto necesario para poder hablar de libertades. El respeto a la diversidad de formas de vida es la base de una igual libertad para todos-as. Existe un único modo de estar sujeto: ser objeto y medio de otro. En cambio, existen múltiples modos de ser sujeto, en función de los diferentes modos de producir los propios medios de vida, de subsistencia. El sujeto siempre tiene bases empíricas, su problema es de posibilidad de construcción. No cabe una sociedad de seres libres, esa comunidad de individuos que son medios y fines al mismo tiempo, si no respetan sus condiciones de vida, su producción de medios de subsistencia, su praxis. Sólo a partir de esas condiciones tiene sentido plantear la cuestión del sujeto. Toda autoorganización es, en su base, una ecoorganización.

Ahora bien, esto que parece tan simple es el resultado de una perspectiva crítica que opera con la distinción de los niveles lógicos entre subjetividad y objetividad. La articulación de caos y autoorganización es un sistema complejo y riguroso de transiciones críticas⁶⁰. Lo que desde un punto de vista subjetivo puede considerarse como un sistema heterónomo de conducta, desde un punto de vista objetivo puede considerarse como un acoplamiento estructural entre el sistema y su entorno que pone muestra la autonomía del sistema. Un input no tiene por qué ser causa de la respuesta de un sistema, el output puede ser considerado como efecto de la estructura del sistema, que es, asimismo, causante del reconocimiento de algo como input. No es necesario atender a los inputs y al modo como el sistema los procesa para producir outputs, se puede atender a los procesos y a las estructuras (redes) de interacción internas del propio sistema. Un mismo objeto puede ser considerado como un sistema conductual o como un cierre operacional. El principio de la determinación estructural es esencial para una consideración objetiva del sistema.

En un segundo momento se trata de completar la teoría objetiva de la autoorganización (de los sistemas autónomos) llevada a cabo desde una categorización dinámica (distinción modal subjetivo-objetivo; primacía de la estructura como conjunto de relaciones) con una teoría del caos (de los sistemas heterónomos) realizada desde una categorización matemática (reguladora de la intuición empírica). Un modo de

pensar centrado en la idea de autoorganización requiere un lenguaje adecuado centrado en la idea de caos. De este modo, la cima y el cierre de la teoría de la objetividad que lleva a cabo la teoría del caos, posibilita la transición a una teoría de la realidad empírica, del fenómeno, de lo que se nos puede presentar porque es exterior a la subjetividad y se puede demostrar su existencia. Lo que desde un punto de vista subjetivo se puede considerar como desorden, desde un punto de vista objetivo se puede considerar como un "ruido" regular dotado de una forma universal ordenada. Lo que puede observarse como una multiplicidad sucesiva de datos también se puede tratar como una síntesis reglada de los mismos. Para ello se debe poder introducir no sólo los datos presentes sino también los que se pueden presentar, elaborados a partir de proyectos técnicos.

Si articulamos las dos transiciones expuestas obtenemos la siguiente conclusión. La consideración objetiva de la estructura se puede trabajar desde la consideración objetiva de su génesis. Los dos momentos de la teoría de la objetividad se sintetizan en la idea de morfogénesis. La autoorganización, a través de la teoría del caos, lleva a otro modo de concebir la física, no como matemática sino como experimental. El caos, a través de la teoría de la autoorganización, lleva a otro modo de concebir la matemática, no como pura, sino como aplicada. En la medida que la ciencia natural (matemática y física) abre sus categorías al estudio de los procesos morfogenéticos obtenemos tres resultados muy valiosos para la investigación. Disponemos de instrumentos para investigar empíricamente la praxis. Usamos la ciencia como un modo de objetivar la naturaleza de forma que sea pensable la posibilidad del sujeto, de la libertad, de la política como apertura permanente.

⁶⁰ Adoptamos el sentido de crítica de I.Kant. Por un lado es la vía que le queda por seguir al método científico tras los fracasos del dogmatismo y el escepticismo para garantizar la historia y el cumplimiento de los fines de la razón. Por otro lado es un sistema científico en sí misma.

Por último, podemos concretar cómo se sintetizan génesis y estructura en el momento necesariamente objetivo de cualquier investigación.

C.1. La teoría matemática del caos determinista como implemento necesario de una teoría sistémica de la objetividad.

Con la teoría del caos se puede pasar de una analítica de los principios a una sistémica de los principios. Si el principio fundamental de la modelización analítica es el de identidad, el de la sistémica es el de la diferencia. Con esta reformulación del principio de operacionalidad, que tiene tanto que ver con el esquematismo de las categorías en su uso empírico se obtiene una representación sistemática de los principios de la sistémica, representación que culmina en un paradigma complejo de investigación empírica y en la refutación del idealismo implícito en la teoría de la autoorganización. El resultado fundamental de esta problematización sistémica de la analítica de los principios es el principio de la distinción del determinismo. Ya no puede hablarse del determinismo en general. Esta importante distinción es la que va a abrir la puerta al uso empírico de los principios de reflexión, principios que están a la base de la teoría de los sistemas autónomos. Con este uso puede elaborarse una concepción histórico-material de los procesos de cambio.

En el comienzo era el caos, no el desorden. A la base de los procesos de devenir y de cambio está no el fin o la muerte de un sistema sino su vida, su proceso de diferenciación. La teoría del caos permite pensar todo lo que cambia como un proceso de formaciones-transformaciones, y no como una serie de sustituciones. En el comienzo están las transiciones, que por medio de las

reflexiones, dan lugar a transformaciones. La conjunción reflexiva proceso-resultado da lugar a una estructura transformada. Esa conjunción organizativa tiene como base un proceso, el de la ruta hacia el caos. Entre el orden 1 y el orden 2 tiene lugar la creación del orden 2 que no se produce a partir del desorden del orden 1 sino a partir de su entrada en el caos. El caos designa una neguentropía no identificable con información.

Si el presupuesto que posibilitaba la física matemática moderna de Galileo-Newton era el de la indistinción o identidad entre matemática y física, la teoría matemática del caos establece la diferencia o distinción entre lenguaje determinista matemático y física experimental. Con la ciencia del caos ya no puede hablarse del determinismo en general como supuesto ontológico de la ciencia. Separar determinismo matemático y determinismo físico es una aportación fundamental de la teoría del caos, de ahí que la teoría del caos contribuya específicamente a una analítica de los usos del determinismo. La física experimental, ciencia concebida y practicada como técnica, puede continuar siendo inteligible y determinable desde nuevos modos de matematización (geometrías de los objetos fractales, álgebras de la problematización de soluciones). La teoría del caos desvincula determinismo y previsibilidad al demostrar que no se puede estar nunca en posesión de las condiciones iniciales. Estas condiciones son los datos de un problema, los valores de las variables que son el punto de partida. El problema estriba en que estos fenómenos no sólo son lo que se presenta a una subjetividad, son fundamentalmente lo que se puede presentar en función de determinados proyectos técnicos. Esta posibilidad de presentación es la que justifica su exterioridad objetiva y su imprevisibilidad. Esta definición de

fenómeno como objeto exterior empírico posibilita que para determinados intervalos de valores de las variables, no podamos predecir cuáles serán los resultados.

C.2. De la experiencia democrática en general: las formas de vida como condición de las formas de conciencia y de autoconciencia.

Dijimos que la sociedad pone el sistema por delante de la ciencia, pero paradójicamente opera con la categoría de sistema analíticamente. En el caso que nos ocupa, el de los sistemas políticos, el liberalismo trabaja o en el campo de la democracia representativa, o en el campo de la democracia participativa, exponiéndose continuamente a un conflicto entre derechos individuales y colectivos, entre libertad e igualdad. Como mucho, el liberalismo ofrece unir lo separado: la representación y la voluntad. Siempre opera en el terreno de la subjetividad. La ciencia de sistemas, que opera con los presupuestos de la objetividad y con una modelización sistémica, puede superar el campo cultural del liberalismo porque piensa conjuntamente lo que el liberalismo trata por separado de unir. No hay conflictos si se establecen adecuadamente las conjunciones y las implicaciones. La libertad no es posible sin igualdad, y ésta supone poder disponer de medios de subsistencia. Los derechos colectivos son el presupuesto de los individuales, y tienen a su base los derechos de la naturaleza y los derechos a tener formas de vida propias. La secuencia es bastante clara: la idea (de libertad) supone la realización del concepto de igualdad (conocimiento práctico que rompe con la heterogeneidad social), realización hecha posible por el control sobre la producción de los medios de subsistencia (vida), un control que

depende de la colaboración con la naturaleza. El conflicto entre técnica (economía) y práctica (política) no es tal, el conflicto entre economía (técnica) y sociedad (práctica) no es tal, Se trata de oposiciones culturales.

El fundamento de estas oposiciones es la praxis (el modo de vida), praxis que produce la naturaleza siempre en conexión con ella. Hay que superar la oposición entre sistema democrático heterónimo (representativo) y autónomo (participativo) y pensarlos conjuntamente integrándolos, ya que no son excluyentes. El medio de hacerlo es superar la cuestión del sentido de la democracia, superar el nivel de la interrogación por el sentido (por el pensamiento) de la política, yendo hacia el nivel de la fuerza de la democracia, nivel alcanzable desde la perspectiva de la subsistencia. Las posibilidades de supervivencia de la democracia en general dependen de la interacción constante del sistema político con el sistema de la naturaleza a través de la producción de los medios de vida, a través de la producción de la propia naturaleza de la sociedad. Lo que puede unir a las nuevas luchas por los derechos humanos con las luchas democráticas por la equidad y la justicia son la luchas sociales de protección del entorno y de los medios de existencia. Radicalizar la democracia es llevarla a su base. La democracia no necesita de un más allá, de una existencia teórica en el pensamiento, simplemente necesita del control de sus bases vitales. Por ese motivo cuando se desposee a una sociedad de sus medios de subsistencia no puede ser democrática, y por eso cuesta tan poco y es tan infructuoso imponer un sistema democrático heterónimo. Mientras no se reconozca la dependencia estructural del gobierno (democracia) respecto de la vida (socio-natural) poco hay que esperar de la política, sea del signo que sea.

Trabajar por una perspectiva que no se asiente sobre la colonización y la dominación de todo lo que es considerado como medio natural (mujeres, niños, otros hombres, la naturaleza misma, las áreas rurales y hasta la propia sociedad) es a lo que puede contribuir la teoría sistémica del caos, poniendo en primer plano las cuestiones de la supervivencia (en el planeta tierra) y de la adaptabilidad (de la especie humana). Sabiendo que no es nada fácil introducir esta perspectiva en una sociedad dominada por la praxis capitalista, praxis que somete toda dinámica social y natural a la producción de un plusvalor que homogeneiza los medios sociales y naturales en beneficio de una mayor heterogeneidad entre clases sociales.

A la democracia le pasa lo mismo que a la igualdad, si no se radicaliza termina perdiéndose. La cuestión es que la radicalización no consiste en ir hacia delante sino en retroceder, en ir a la raíz, a la base. El progreso puede ser una ilusión si no se asumen las condiciones materiales e históricas, la forma de vida de la que depende la condición de ser sujeto.

Este trabajo de investigación ha sido realizado por medio de la ayuda concedida por el Ministerio de Ciencia y Tecnología, a la Acción Especial PGC 2000-2390-E (La Teoría del Caos y sus aplicaciones a la evolución, autoorganización, predicción y control de sistemas complejos naturales y sistemas complejos sociales).